

திருக்குறளில் புள்ளினங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல்

முனைவர் ப.சு. செல்வமீனா

இணைப் பேராசிரியர், தமிழ் உயராய்வு மையம்
அழகப்பா அரசு கலைக் கல்லூரி, காரைக்குடி, சிவகங்கை மாவட்டம்
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266927>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தெய்வப்புவைவர் திருவள்ளுவரால் உவந்து அளிக்கப்பட்ட நூல் திருக்குறளாகும். இது பதினெண் கீழ்க்கணக்கு அறநூல்களுள் தலையாயதும் சிறப்புடையதுமாகும். திருக்குறள் உயர்நிலை, அஃறிணை என்னும் இரு திணைகளின் வழியே மக்களுக்கூரிய வாழ்வியல் கூறுகளை எடுத்துரைக்கிறது. அஃறிணை உயிர்களுள் புள்ளினங்கள் வழி வள்ளுவர் மொழிந்த வாழ்வியலை எடுத்துரைப்பதே இவ்ஆய்வுக் கட்டுரையின் சுருக்கமாக அமைகிறது.

முன்னுரை

பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் அறம், அகம், புறம் என்னும் மூன்றினையும் எடுத்துரைக்கும் கருத்துக் கருவூலங்களாகும். இவை சங்க இலக்கியப் பாடுபொருள்கள் மட்டுமல்லாது புதிதாய் அறத்தையும் அடிக்கருத்தாய்க் கொண்டு அமைந்துள்ளன. பதினெண்கீழ்க்கணக்கு அறநூல்கள் பதினொன்றும் அகநூல்கள் ஆறும் புறநூல்கள் ஒன்றுமாகக் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. பதினெண்கீழ்க்கணக்கு அறநூல்களுள் தலையாய இடத்தைப் பெறுவது முப்பாலாம் திருக்குறளாகும். “திருக்குறளில் புள்ளினங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல்” என்பது இக்கட்டுரையின் தலைப்பாக அமைகிறது.

திருக்குறள் அமைப்பும் சிறப்பும்

உலகப்பொது மறையாகிய திருக்குறள் அறம், பொருள், இன்பம் என்னும் முப்பால்களையும் 133 அதிகாரங்களையும் அதிகாரத்திற்குப் பத்துப் குறட்பாக்கள் வீதம் 1330 குறட்பாக்களைப் பெற்றுள்ளது. “உலக மொழிகளுள் தலைசிறந்த இலக்கியமாகப் போற்றப்படுவது திருக்குறள். நடுவு நிலையாக யாவரும் ஏற்குமாறு நீதிகளைக் கூறுவது திருக்குறள் ஒன்றே. அதனால் இந்நூலை இயற்றிய

திருவள்ளுவரைப் பல இனத்தாரும் பல மொழியினரும் பல தேயத்தாரும் உயர்நிலையில் வைத்துக் கொண்டாடுகின்றனர்.”¹

திருவள்ளுவரையும் திருக்குறளையும் சிறப்பித்துக் கூறும் நூல் திருவள்ளுவ மாலையாகும். இந்நூலுள் 55 புலவர் பெருமக்கள் பாடிய வாழ்த்து மலைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. திருக்குறள் கற்பக மலர் போன்றது என்றும் அழகு குன்றாதது நிலைபெற்று மலர்ந்து தேனைச் சொரியும் பண்பு கொண்டது என்றெல்லாம் திருவள்ளுவமாலையில் புகழப்படுவதை,

“என்றும் புலராத யாணர்நாள் செல்லுகினும்
நின்றலர்ந்து தேன்பிலிற்றும் நீர்மையதாய்க்
- குன்றாத

செந்தளிர்க் கற்பகத்தின் தெய்வத்
திருமலர்போல்

மன்புலவன் வள்ளுவன்வாய்ச் சொல்”²

என்னும் இறையனாரின் பாடல் மொழிகிறது.

திருக்குறள் அறநூலாயினும் பல்வகைக் கருத்து வளங்களையும் வாழ்வியல் கூறுகளையும் இலக்கியச் சிறப்புகளையும் அறிவியல் சிந்தனைகளையும் உயிரினப் பாகுபாடுகளையும் தன்னகத்தே கொண்டு சிறக்கிறது.

புள்ளினங்கள் விளக்கம்

உயிர்ப்பாகுபாடு பற்றித் தொல்காப்பியர் மரபியலில் (27) குறித்துள்ளார். உயிர்கள் இடம்பெயரும் உயிர்கள், இடம் பெயரா உயிர்கள் என்னும் இருதிறத்தன. தாவரங்கள் இடம்பெயரா உயிர்களெனப்படுவன. இடம் பெயரும் உயிர்களை மனிதர். ஊர்வன, பறப்பன என்று வகைப்படுத்திச் சொல்லாம். தொல்காப்பியர் கருப்பொருளைத்

“தெய்வம் உணாவே மாமரம் புட்பறை செய்தி யாழின் பகுதியொடு தொகைஇ, அவ்வகை பிறவும் கருவென மொழிப”³

என்னும் நூற்பாவில் சுட்டியுள்ளார். புள் என்பது பறவையைக் குறிக்கும்.

“சங்க நூல்களில் பறவையென்ற பெயர் பறக்கும் உயிர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் வழங்கியிருப்பினும் பெரும்பாலும் முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிக்கும் புள்ளினத்திற்கே வழங்கியுள்ளது. தும்பி, வண்டு முதலியவற்றுக்கும் பறவை என்ற பெயர் வழங்கினும் அது சிறுபான்மை வழக்கேயாகும். புள் என்ற பெயரும் பெரும்பாலும் தற்காலப் பறவைகளெனக் கருதப்படுபவைக்கே சங்க நூல்களிலும் வழங்கியுள்ளது.”⁴ பறக்கக்கூடிய அனைத்தும் பறவைகள் இல்லை வெளவால் பறந்தாலும் அது குட்டி போட்டுப் பால் கொடுப்பதால் விலங்கினமாகக் கருதப்படுகிறது.

“புலரி விடியற் புள்ளோர்த்துக் கழிமின்” (மலைபடு.448) என்னும் அடியில் இடம் பெறும் சொல் பறவையைக் குறிக்கிறது. பறவையின் ஓசையை வைத்து நிமித்தம் காணும் முறையைப் பழந்தமிழர் பின்பற்றினர். பறவையைப் பற்றி ஆராயும் துறை தற்காலத்துப் பெருகி வருகிறது.

புள்ளும் பொய்த்தவ ஒழுக்கமும்

வேடன் புதரில் மறைந்து நின்று புள் பிடிக்கும் செயல் தவமேற்கொண்டு அல்லவை செய்து வருவோர்க்கும் பிறர்மனை நோக்கும் இழிநிலைக்கும் ஈடானது “தவவேடமிட்டுக் கொண்டு அல்ல செயல்களைச் செய்வது

புதரில் மறைந்து வேடன் பறவைகளை வலைவீசிப் பிடிக்கும் செயலுடன் ஒப்பிடப்படுக்கிறது”⁵

வள்ளுவரின்,

“தவமறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல்மறைந்து வேட்டுவன் புள்சிமிழ்த் தற்று”

(குறள் : 274)

என்னும் குறள் மேற்கூறிய கருத்தைக் குறிக்கிறது.

புள்ளும் நிலையாமையும்

உலகத்துப் பிறந்த உயிர்கள் மறைதல் இயற்கை. தொல்காப்பியம் நிலையாமையை நிலலா உலகம் (புறத். 18) என்கிறது. உடம்புக்கும் உயிருக்கும் உள்ள நட்புறவு தான் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்த கூடு தனியாகக் கிடக்க அதனை விட்டு நீங்கிப் பறவை பறந்து செல்லுதல் போன்றது என்பதனை,

“குடம்பை தனித்துஓழியப் புள்பறந் தற்றே உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு”

(குறள் : 338)

என்னும் குறள் சுட்டுகிறது. மேற்குறித்த குறளிலும் வள்ளுவர் புள் என்னும் சொல்லாட்சியைக் கையாண்டு அதன் வாழ்வோடு மானிட சமுதாயத்தின் வாழ்வியலை எடுத்துரைத்துள்ளார். குடம்பை என்பதற்கு முட்டை என்று பொருள். “ஆனால் கூடு என்று பொருள் காண்பார் மணக்குடவர். உயிரோடு உடல் தோன்றுவதைப் போல புள்ளுடன் தோன்றுவது முட்டையே கூடு அன்று என்பதாலும் கூட்டிலிருந்து பறக்கும் புள் திரும்பவும் கூட்டுக்கு வரும் என்பதாலும் உடம்பிற்குக் கூடு உவமையாகாது என்று பரிமேலழகர் கூறுவது ஏற்படையது”⁶

அன்னமும் பாதத்து மென்மையும்

புள்ளினங்களுள் “அன்னம்” என்னும் பறவையும் ஒன்றாகும். இது வெண்மை நிறமுடையது பாலுடன் கலந்தநீரில் பாலை மட்டும் குடிக்கக் கூடிய திறம்பெற்றதெனக்

காலங்காலமாகச் சொல்லப்படுவது. “அன்னம், உணவைக் குறிக்கும் போது ஆரியம்” அன்னப்பறவையைக் குறிக்கும் போது தமிழ்ச்சொல்”⁷ என்னும் சாமி வேலாயுதத்தின் கருத்து சிறப்புடையது. திருவள்ளுவர் பெண்களின் பாதத்து மென்மையைச் சிறப்பிக்க,

“அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர் அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்”

(குறள் : 1120)

என்னும் குறளைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். பெண்ணின் மென்மையான பாதத்தை நோக்கக் குழையும் அனிச்சமலரும் அன்னப் பறவையின் மென்மையான இறகுகளும் நெருஞ்சி முள்போன்று துன்புறுத்தக் கூடியவை.

காகமும் ஒற்றுமையுணர்வும்

உலக மக்களுக்கு மிகவும் தேவையான ஒன்று ஒற்றுமையாகும். இதனை மக்களுக்கு உணர்த்த வள்ளுவர்,

“காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும் அன்னநீ ரார்க்கே உள”

(குறள் : 527)

என்னும் குறளின் வழி காகத்தின் இயல்பைச் சுட்டியுள்ளார்.

காகம் தனக்குக் கிடைத்த உணவைத் தானே தனித்து உண்ணாது தன் இனத்தாரை அழைத்து அவற்றோடு உணவைப் பகிர்ந்து ண்ணும் என்னும் காகத்தின் இயல்பைக் கூறி காகம் போலச் செயல்படும் மாந்தர்க்கே ஆக்கம் உண்டாகும் என்பதனை வள்ளுவர் மொழிகின்றார்.

காகமும் காலமறிதலும்

வினை செய்தற்கு ஏற்ற காலமறிதல் மிகமிகத்தேவை. பகைவர் மீது வெற்றி காண விழையும் அரசன் தக்க காலமறிந்தே செல்ல வேண்டுமென்பார். கோட்டான் வலிமையுடையதாயினும் பகல் நேரத்தில் கண் தெரியாத காரணத்தால் அதனை

காக்கை மிக எளிதாக வெற்றி கொள்ளும். அது போல அரசனும் தக்க காலம் அறிந்தே போருக்குச் செல்ல வேண்டும் என்னும் அரசர்க்குரிய இயல்பினைக் காக்கை, கூகை என்னும் புள்ளினங்களின் வழி வள்ளுவர் மொழிந்ததை,

“பகல்வெல்லும் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும் வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுதே”

(குறள் : 418)

என்னும் குறள் மெய்ப்பிக்கிறது. அரச ராயினும், எவராயினும், எந்தவொரு செயலையும் தக்க காலம், நேரம் அறிந்தே செய்ய வேண்டும் என்பதனை அறியமுடிகிறது.

கொக்கும் பொறுமையுடன் காத்திருந்தலும்

கொக்கு இரைக்காகக் காத்து நிற்பது போலக் காத்திருக்கும் காலத்தில் பொறுமையுடன் இருத்தல் வேண்டும். ஏற்ற காலம் வாய்க்கும் போது கொக்கு இரையைக் குத்தி எடுத்தல் போல வேந்தரும் பகைவர்மேல் சென்று வெற்றி காண வேண்டும் என்னும் கருத்தினை, “கொக்கொக்கக் கூம்பும் பருவத்து மற்றதன் குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து”

(குறள் : 490)

என்னும் குறள் சுட்டுகிறது. காலம் குதிர்ந்து வரும்போது கொக்கு இரையைக் கொத்திப் பிடிப்பது போல வேந்தனும் பகைவர் மேல் சென்று வெற்றி காண வேண்டும் என்னும் கருத்து வேந்தர்க்குச் சொல்லப்படினும் உலகத்து மாந்தர்க்கும் பொதுவானதேயாகும்.

மயிலும் பெண்ணின் ஆராயும் தன்மையும்

பெண் இயல்பாகவே எந்தவொரு முடிவெடுப்பினும் ஆராய்ந்து நுணுகி எடுக்கும் தன்மையள். அழகு கொண்டு தாக்கும் பெண்மைக்கு அணங்கு, மயில் உவமையாக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனை,

**“அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ
கனங்குழை
மாதர்கொல் மாலும்என் நெஞ்சு”**

(குறள் : 1081)

என்னும் குறள் குறிப்பிடுகிறது.

“மயிலினம் வரையறையற்ற ஆண் பெண் இனச் சேர்க்கை ((Promiscuous Sexual Habits) செய்யும் பண்புடையது. இவையும் தோகைமயில் மயக்கினும் தனக்கொத்த, தன் மனம் விழையும் சேவலையே தன் உடன் சேர ஒட்டுமாம். பெண்மயில் தன் விருப்பை உணர்த்தும் வரை எவ்வுணர்வும் காட்டாது ஆய்ந்து செயல்படும் என்பர். வளர்ப்புப் பறவைகள் (Domestic Fowls) போல் சேவலின் வன்முறைக் கூடலைப் (Violent Sexual Habits) பெடை மயில்கள் ஒட்டாவாம். வலிந்து நெருங்கும் சேவல்மயிலைப் பெடைமயில்கள் மிக மூர்க்கமாகத் தாக்கும். எனவே இக்குறள் வழிக் காதலை ஊட்டும் நிலையில் பெண்ணின் ஆராயும் அமர்த்தத் தன்மையை “ஆய்மயில்” என்று குறித்தது பொருள் மிக்கது ஆகும்”⁸

ஆராய்ந்து செயல்படும் நுட்பம் மிகுந்த பெண்ணைக் குறிக்க ஆராய்ந்து தனது இணையைத் தேர்ந்தெடுக்கும் திறனுடைய பெண்மயில் (ஆய்மயில்) குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.

தொகுப்புரை

திருக்குறள் உலக மொழிகளுள் தலை சிறந்த இலக்கியமாகும். இது யாவரும் ஏற்கும் நீதிகளைக் கூறுவது. திருக்குறள் கற்பக மலர் போன்றது எஞ்ஞான்றும் தேன் பிலிற்றும் தன்மையது. அறநூல் வகையைச் சார்ந்ததாயினும் பல்வகைச் சிறப்புகளையும் ஒருங்கே கொண்டமைந்தது. “திருக்குறளில் புள்ளினங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல்” என்னும் ஆய்வுக் கட்டுரையின் வழி, உயிர்ப்பாகுபாட்டுள் புள்ளினங்கள் இடம் பெயரும் வகையைச் சார்ந்தவை ஐந்திணைக் கருப்பொருள்களுள் புள்ளும்

ஒன்று. முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிக்கும் தன்மையினவே புள்ளினங்கள். பறக்கக் கூடிய தும்பி, வண்டு முதலியன புள்ளினம் அல்ல

திருக்குறளில் (274,338) புள் என்னும் சொல்லாட்சி ஆளப்படுதல்.

புதரில் மறைந்து புள் பிடிக்கும் வேடனின் செயலோடு அல்லவை புரியும் பொய்த்தவ ஒழுக்கம் உவமிக்கப் படுதல் குடம்பையிலிருந்து புள் பறந்து செல்வதுபோல் உடம்பிலிருந்து உயிர் பறந்து செல்லும் நிலையாமை கூறப்படல்

அன்னப்பறவையின் இறகூட மாதரின் அடியை நெருஞ்சி முள் போலத் துன்புறுத்தல்

காகத்தின் ஒன்றுமையுணர்வு காலமறிந்து செயல்படுதல்* கொக்கின் பொறுமையோடு காத்திருக்கும் குணம் ஆகியவை அரசர்க்கு உரியவையாகக் கூறப்பட்டனும் அவை அனைவர்க்கும் பொதுவெனச் சுட்டுதல்.

பெண்ணின் அழகுக்கு உவமிக்கப்படும் பெண்மயில் (ஆய்மயில்) தனது இணையை ஆராய்ந்து தேர்ந்தெடுப்பது போல பெண்ணின் ஆராயும் குணம் சிறப்பித்துக் கூறப்படுதல் முதலியவை பெறப்படுகின்றன.

திருக்குறளில் இடம்பெறும் அன்னம், காகம், கூகை, கொக்கு, மயில் முதலான புள்ளினங்கள் வழி மனித வாழ்வியல் கூறுகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

சான்றெண்விளக்கம்

1. புலவர் ச.சீனிவாசன், திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை அகரநிரல், முன்னுரை
2. பே.சு.கோவிந்தராசன், திருக்குறள், மெய்ப்பொருள். உரை, ப.302
3. தொல். பொருள். அகத், நூ.எ:20.
4. பி.எல்.சாமி, சங்க இலக்கியத்தில் புள்ளின விளக்கம், ப.1.
5. த.ஜெ.பாண்டியன், (கட். ஆசிரியர்) திருக்குறளில் அறிவுத்துறைகள், ப.143.

6. எஸ்.ஆர்.கே., திருக்குறள், ஆய்வுரை, ப.117.
7. சாமி வேலாயுதம், திருக்குறட் சொல்லடைவு, ப.22.
8. சி.ரே.தன்யகுமார், (கட். ஆசிரியர்) திருக்குறளில் அறிவுத்துறைகள், ப.158.

துணைநூற்பட்டியல்

1. கோமகன் மா (பதி) - தொல்காப்பியம் ஓர்எளியஅறிமுகம், பொருளதிகாரம், சந்தியா பதிப்பகம். சென்னை - 83. முதற்பதிப்பு - 2022
2. கோவிந்தராசன் பே.சு. (உரை) - திருக்குறள் மெய்ப்பொருள் உரை, ஆதிபகவன் பதிப்பகம், தருமபுரி - 636701 இரண்டாம்பதிப்பு - 2002
3. சாமி, பி.எல்., - சங்க இலக்கியத்தில் புள்ளின விளக்கம், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சிந்தாந்த

- நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை - 1 முதற்பதிப்பு - 1976
4. சாமி வேலாயுதம் - திருக்குறட் சொல்லடைவு, தென்னிந்திய தமிழ்ச் சங்கம்,79, பிரகாசம் சாலை, சென்னை - 106 முதற்பதிப்பு - 2002
5. சீனிவாசன்.ச- திருக்குறள்பரிமேலழகர் உரை அகர நிரல், மெய்யப்பன் தமிழாய்வகம், 53, புதுத்தெரு, சிதம்பரம் - 608001 முதற்பதிப்பு - 2002.
6. ராமகிருஷ்ணன், எஸ். - திருக்குறள் ஆய்வுரை, நி செஞ்சரிபுக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை - 600098 முதல்பதிப்பு -1991
7. ஆசிரியர் குழு - திருக்குறளில் அறிவுத் துறைகள், ஜைன இளைஞர் மன்றம், 1-ஏ போக் சாலை, சென்னை - 600 017 முதற்பதிப்பு - 1977